

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de Reestruturação de Valores

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Técnica de Reestruturação de Valores é uma ferramenta da Terapia Interpessoal (TIP) que consiste na identificação, reflexão e modificação de valores pessoais e interpessoais que influenciam a percepção e o comportamento do indivíduo em suas relações sociais, familiares e profissionais.

Tematologia: Psicoterapia; Relacionamentos Interpessoais; Reestruturação de Valores; Autodesenvolvimento; Mudança Comportamental.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: A palavra "reestruturação" provém do Latim restructuratio, referindo-se ao processo de remodelagem ou reorganização de algo. "Valores" deriva do Latim valorem, relacionado aos princípios éticos, morais e culturais que orientam o comportamento humano. Na Terapia Interpessoal (TIP), a Técnica de Reestruturação de Valores é uma ferramenta destinada à transformação de valores pessoais e interpessoais disfuncionais, visando promover o ajuste e a adaptação saudável nas relações interpessoais.

Neologia: Técnica de Reestruturação de Valores é um neologismo técnico da Terapia Interpessoal.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Técnica de Reestruturação de Valores estimula o desenvolvimento de pensamentos críticos e a reavaliação de valores pré-estabelecidos, promovendo a evolução consciencial do indivíduo.

Fatologia: Na prática clínica, a Técnica de Reestruturação de Valores é utilizada para ajudar o cliente a identificar e questionar crenças e princípios pessoais que possam estar contribuindo para dificuldades interpessoais, tais como conflitos

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia familiares, dificuldades de comunicação ou problemas de relacionamento. Por meio de técnicas como a reflexão guiada, o debate dialético e a análise crítica, o terapeuta e o cliente exploram a origem e o impacto dos valores em sua vida, buscando substituir padrões disfuncionais por princípios mais adaptativos e saudáveis. A reestruturação de valores pode envolver a desconstrução de ideias arraigadas, a internalização de novos conceitos e a integração de comportamentos mais congruentes com os objetivos e aspirações do indivíduo.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Técnica de Reestruturação de Valores pode facilitar a conexão com valores intrínsecos à consciência, promovendo a integração harmoniosa entre as dimensões física e extrafísica do ser.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Técnica de Reestruturação de Valores potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens da Terapia Interpessoal, como a identificação de padrões de comunicação, a expressão emocional e o estabelecimento de metas realistas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: A aplicação da Técnica de Reestruturação de Valores está fundamentada no princípio da plasticidade cognitiva, que reconhece a capacidade do indivíduo de modificar seus padrões de pensamento e comportamento por meio da aprendizagem e da experiência.

Codigologia: O uso ético da Técnica de Reestruturação de Valores está alinhado com o código de ética profissional da Terapia Interpessoal, que preconiza a promoção do bem-estar e da autonomia do cliente, respeitando seus valores e aspirações individuais.

Tecnologia: Na prática clínica, a Técnica de Reestruturação de Valores pode ser aplicada por meio de exercícios cognitivos, questionários de autoavaliação, discussões em grupo ou outras estratégias que estimulem a reflexão e o debate sobre valores pessoais e interpessoais.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia Interpessoal; Cliente motivado a explorar e transformar seus valores pessoais e interpessoais; Observador crítico dos próprios princípios e convicções.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta facilitador na aplicação da Técnica de Reestruturação de Valores; o cliente engajado na reflexão e desconstrução de valores disfuncionais.

Femininologia: A terapeuta sensível às questões de valores do cliente; a cliente comprometida com o processo de reavaliação e integração de novos princípios interpessoais.

Hominologia: O Homo sapiens restructurator; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens valuologus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Técnica de Reestruturação de Valores pode ser utilizada para promover a reflexão e a revisão de conceitos pré-estabelecidos, como a lealdade familiar, contribuindo para o estabelecimento de relações mais equilibradas e satisfatórias.

Culturologia: A Cultura da Reestruturação de Valores fomenta a revisão constante de princípios e crenças pessoais, incentivando o desenvolvimento de uma consciência crítica e adaptativa em relação às demandas sociais e interpessoais.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A Técnica de Reestruturação de Valores representa uma ferramenta essencial da Terapia Interpessoal, que permite ao terapeuta e ao cliente explorar e transformar valores pessoais e interpessoais disfuncionais por meio da reflexão e reavaliação crítica. Por meio dessa abordagem centrada na reestruturação de valores, a Terapia Interpessoal oferece ao cliente a oportunidade de alinhar seus princípios e convicções com seus objetivos e aspirações, promovendo o desenvolvimento pessoal e interpessoal de forma integral e equilibrada.

Enciclopédia da Conscienciologia